

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À CONSERVAÇÃO: ANÁLISE DE QUEIMADAS E DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO ENTORNO DA RPPN JACOB (MG)

ELLEN CRISTINA GAZZOTTO SOARES ALMEIDA¹

NASSAU DE NOGUEIRA NARDEZ²

Universidade Federal de Uberlândia – UFU

^{1,2} Faculdade de Engenharia Civil – FECIV

¹ Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil – PPGEC

Uberlândia, Minas Gerais

ellen.almeida@ufu.br, nardeznassau@ufu.br

RESUMO – Este estudo propõe gerar os mapas e analisar a relação entre a ocorrência de queimadas e a disponibilidade hídrica no entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Jacob, em Minas Gerais, área de soltura do tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*). Utilizando geotecnologias como o *Google Earth Engine* (GEE) e o *Quantum GIS* (QGIS), foram mapeadas cicatrizes de fogo e corpos de água no período de 2020 a 2024. Os resultados revelam intensa incidência de queimadas em áreas adjacentes à RPPN, com destaque para 2024, que registrou 1.478,48 hectares queimados, majoritariamente em zonas agrícolas. A análise identificou impactos relevantes sobre *habitats* naturais essenciais à fauna silvestre. Em contrapartida, a RPPN Jacob permaneceu intacta, demonstrando seu papel como refúgio ecológico. Mapas gerados a partir do Índice de Diferença de Água Normalizada Modificada (*Modified Normalized Difference Water Index* – MNDWI) evidenciaram a presença de corpos hídricos estratégicos, como os rios Araguari e São João, que contribuem para a sobrevivência da fauna em cenários de estresse ambiental. A integração de dados espaciais mostrou-se fundamental para o monitoramento ambiental, o planejamento de soltura de animais e a formulação de políticas de conservação.

ABSTRACT – This study aims to generate maps and analyze the relationship between wildfire occurrence and water availability in the surroundings of the Jacob Private Natural Heritage Reserve (RPPN Jacob), located in Minas Gerais, Brazil, a designated release site for the giant anteater (*Myrmecophaga tridactyla*). Using geotechnologies such as Google Earth Engine (GEE) and Quantum GIS (QGIS), fire scars and surface water bodies were mapped from 2020 to 2024. The results reveal a high incidence of wildfires in areas adjacent to the reserve, with a notable peak in 2024, which recorded 1,478.48 hectares burned, mainly in agricultural zones. The analysis identified significant impacts on natural habitats that are essential to local wildlife. In contrast, the RPPN Jacob remained unaffected, highlighting its role as an ecological refuge. Maps generated using the Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) indicated the presence of strategic water bodies, such as the Araguari and São João rivers, which support wildlife survival under environmental stress conditions. The integration of spatial data proved fundamental for environmental monitoring, wildlife release planning, and the development of conservation policies.

1 INTRODUÇÃO

Os incêndios florestais representam uma das principais ameaças aos ecossistemas naturais no Brasil, impactando significativamente a fauna e a flora em diferentes biomas. De acordo com dados do MapBiomas, em 2023 mais de 17,3 milhões de hectares foram devastados por incêndios no país, em 2024 a área total queimada foi quase o dobro, com 30,8 milhões de hectares (MapBiomas, 2025), o que evidencia a urgência de estudos que avaliem os efeitos dessas queimadas sobre a biodiversidade. Entre as espécies vulneráveis a esses eventos, o Tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) se destaca, especialmente em ambientes fragmentados e susceptíveis ao fogo (Silveira *et al.*, 1999).

A relação entre os Tamanduás-bandeira e as queimadas é complexa e envolve tanto impactos diretos quanto indiretos. Em resposta ao fogo, esses animais costumam buscar refúgio em tocas ou árvores; contudo, nem sempre conseguem escapar ilesos, resultando frequentemente em ferimentos graves ou até morte (Braga; Santos, 2009). Além das perdas imediatas, as queimadas acarretam a destruição da vegetação, comprometendo a disponibilidade de alimento e a qualidade do *habitat*, fatores cruciais para a sobrevivência da espécie. Relatos de óbitos durante o incêndio do Parque Nacional das Emas, em 1978, confirmam que o Tamanduá-bandeira foi o mamífero de grande porte mais afetado naquele evento (Silveira *et al.*, 1999).

Adicionalmente, estudos apontam que o Tamanduá-bandeira demonstra preferência por *habitats* associados à presença de corpos de água, os quais podem desempenhar um papel fundamental como áreas de refúgio durante queimadas (Bertassoni *et al.*, 2017). Diante desse cenário, torna-se fundamental compreender como as queimadas e a disponibilidade de corpos de água influenciam a distribuição, o comportamento e a sobrevivência do Tamanduá-bandeira. Tal compreensão é fundamental para subsidiar estratégias de manejo e conservação mais eficazes para mitigar os impactos dos incêndios sobre esta espécie emblemática e vulnerável da fauna brasileira.

No contexto da preservação, em 2020, foi estabelecida uma parceria entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Jacob, que passou a ser oficialmente reconhecida como uma Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), assumindo um papel estratégico na conservação da biodiversidade (ENGIE, 2023). No ano de 2022, a RPPN Jacob recebeu os três primeiros exemplares de tamanduás-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) para reabilitação, sendo as solturas realizadas ainda nesse mesmo período (ICMBio, 2023).

A RPPN Jacob abrange aproximadamente 358 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, localizada no município de Nova Ponte, estado de Minas Gerais. A unidade de conservação configura-se como uma extensa península situada na margem esquerda do Rio Araguari, caracterizando-se como um ambiente favorável para a reintrodução de tamanduás-bandeira na natureza. Atualmente, a área é destinada à visitação pública e ao incentivo à pesquisa científica, bem como à conservação e à recomposição ambiental. Essas atividades são geridas e mantidas pelo Grupo Engie Brasil Energia, por meio do Programa Matriz Biodiversidade (ENGIE, 2023).

Nesse contexto, destaca-se o avanço das geotecnologias aplicadas às ciências ambientais que têm viabilizado o aprimoramento contínuo de ferramentas destinadas ao monitoramento, análise e gestão dos recursos naturais. Assim, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) consolidaram-se como instrumentos fundamentais para o diagnóstico ambiental e a formulação de estratégias de intervenção, especialmente diante dos crescentes desafios ecológicos. Tal relevância decorre da capacidade dos SIG em integrar processos de coleta, processamento, análise e representação de dados geoespaciais, proporcionando uma base técnica robusta para as tomadas de decisões (Rodrigues; Quintanilha, 1991).

Assim, o objetivo geral deste estudo é utilizar geotecnologias para realizar o geoprocessamento no entorno da área de soltura de animais na unidade de conservação RPPN Jacob de modo a analisar a relação entre a ocorrência de queimadas e a disponibilidade de corpos d'água em relação aos efeitos sobre o tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*). Os objetivos específicos constituem em espacializar e quantificar as ocorrências de queimadas por meio das cicatrizes de fogo registradas na área, mapear a existência e a distribuição das superfícies de água e gerar bases cartográficas que auxiliem no monitoramento da espécie e na tomada de decisões voltadas à preservação da fauna e da flora locais.

Para alcançar os objetivos, utilizou-se o software livre *Quantum GIS* (QGIS) e a plataforma de processamento de dados geoespaciais *Google Earth Engine* (GEE) (Gorelick *et al.*, 2017), desenvolvido pelo *Google* com o intuito de fornecer infraestrutura de computação em nuvem para análise de imagens de satélite e dados geoespaciais. A coleção contém mais de quatro décadas de imagens de satélite, que cobrem todo globo terrestre com dados periódicos (Kumar; Mutanga, 2018).

2 METODOLOGIA

O presente estudo emprega o geoprocessamento para fundamentar as análises propostas, destaca-se o emprego das ferramentas de SIG como o *Google Earth Engine* (GEE) e o *Quantum GIS* (QGIS), nas quais foram processados os dados provenientes de imagens de satélites e do projeto MapBiomias.

2.1 Área de Estudo

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Jacob está situada no município de Nova Ponte, no estado de Minas Gerais, em uma área adjacente ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) Miranda, margeando o Rio Araguari. A definição dessa área como unidade de conservação foi resultado dos estudos ambientais conduzidos no contexto da UHE Miranda, os quais identificaram a localidade como ambientalmente adequada para a criação da RPPN. Essa adequação se deve tanto à sua localização dentro da zona de influência direta do empreendimento quanto ao seu bom estado de conservação, além de sua representatividade ecológica em relação aos ecossistemas característicos da região (Brandt Meio Ambiente Ltda, 2016).

Como os tamanduás-bandeira reabilitados e soltos na RPPN Jacob não ficam restritos aos limites da área protegida no seu processo de translocação pela região, foi necessário estabelecer uma abordagem abrangente além do entorno da reserva. Neste sentido, foi adotado um *buffer* com raio de 30 km a partir do ponto de soltura dos tamanduás na RPPN Jacob, sendo considerado o padrão de comportamento observado em tamanduás-bandeira de vida livre, conforme descrito por Bertassoni; Mourão e Bianchi (2020). A Figura 1 ilustra a área de estudo nestas características.

Figura 1 – Mapa de localização da Área de Estudo.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE (2017).

O *buffer* criado abrange uma área de 2.777,53 km², fazendo limite com os seguintes municípios mineiros: Indianópolis, Estrela do Sul, Romaria, Iraí de Minas, Pedrinópolis, Santa Juliana, Nova Ponte, Uberaba e Uberlândia.

2.2 Cicatrizes de Fogo

No contexto do MapBiomas, o termo cicatrizes de fogo refere-se às áreas visivelmente impactadas por queimadas com a perda total ou parcial da vegetação. Para a obtenção e o processamento dos dados relativos às cicatrizes de fogo, foram utilizados os dados da Coleção MapBiomas Fogo 4.0, acessados por meio do *toolkit* específico disponibilizado pela plataforma. O *Asset* correspondente à área de estudo foi incorporado ao *script* desenvolvido na plataforma *Google Earth Engine* (GEE), que viabiliza a aquisição, o processamento e a manipulação de dados geoespaciais de forma automatizada e reprodutível.

As camadas selecionadas para a análise foram as seguintes:

1. **Region:** *mapbiomas-brazil*
2. **Collection:** *collection-4.0*
3. **Tables:** área de estudo
4. **Properties:** *name*
5. **Features:** *projetoASAS*
6. **Data Type:** *annual_burned_coverage* (indicador de cobertura queimada por classe de 2020 a 2024) e *accumulated_burned* (cicatrizes de fogo anuais de 2020 a 2024).

Para o período de 2020 a 2024, foi utilizado o tipo de dado *annual_burned_coverage* com o objetivo de analisar a cobertura queimada por classe de uso e cobertura do solo, e o tipo *accumulated_burned* para a identificação das cicatrizes de fogo anuais. A utilização conjunta desses dados permite uma avaliação espacial e temporal detalhada da ocorrência de queimadas na área de estudo.

Os dados extraídos foram exportados em formato *.csv*, viabilizando a quantificação das áreas queimadas por ano no *software Microsoft Excel*. As imagens *raster* foram exportadas no formato *GeoTIFF* e posteriormente processadas no ambiente *QGIS*. As imagens que indicam as cicatrizes de fogo apresentam codificação binária, sendo que, o valor 0 representa a ausência e o valor 1 indica a presença de cicatrizes de fogo.

A confecção dos mapas de cicatrizes de fogo por classe foi realizada por meio da aplicação da simbologia do tipo Paletizado/Valores Únicos, adotando-se o padrão da legenda oficial da Coleção 9 do MapBiomás. Para os mapas de cicatrizes de fogo anual as informações associadas ao valor zero foram excluídas, mantendo apenas as feições com valor um, representativas da presença de cicatrizes de fogo.

2.3 Superfície de Água

Para obtenção da superfície de água da área de estudo, utilizou-se o Índice da Diferença de Água Normalizada Modificada (*Modified Normalized Difference Water Index* – MNDWI), desenvolvido por Xu (2006), que permite detectar a presença de corpos hídricos por meio da análise de imagens de satélite, oferece subsídios importantes para estudos ecológicos e de conservação. Valores positivos do índice indicam maior presença de água, enquanto valores negativos apontam ausência, permitindo mapear e quantificar *habitats* potenciais para a espécie.

A expressão do MNDWI é apresentada da seguinte forma:

$$MNDWI = \frac{Green - MIR}{Green + MIR} \quad (1)$$

Sendo, *Green* a banda do verde e *MIR* a banda do infravermelho médio.

A área de estudo foi delimitada por meio da utilização de uma camada vetorial previamente elaborada e importada com o recurso *Asset* na plataforma *Google Earth Engine* (GEE). Durante a etapa de pré-processamento dos dados, foi utilizado um exemplo disponibilizado pelo próprio GEE, no qual se aplicou a função *maskL8sr* para mascarar áreas com interferências indesejadas na coleção de imagens *Landsat 8*.

Inicialmente, foi declarada a variável *qaMask*, a partir da qual selecionou-se a banda *QA_PIXEL*, responsável por armazenar informações sobre a qualidade dos pixels em diferentes condições atmosféricas, utilizando-se o comando *select*. Em seguida, aplicou-se o operador *bitwiseAnd* para isolar *bits* específicos que representavam superfícies indesejadas e, posteriormente, a função *eq* foi utilizada para identificar os *bits* correspondentes a condições atmosféricas claras. Adicionalmente, foi declarada a variável *saturationMask*, na qual se selecionou a banda *QA_RADSAT* para mascarar *pixels* saturados, resultantes de reflexões excessivas da superfície, empregando novamente a função *eq* para identificar esses *pixels*.

Na sequência, aplicaram-se fatores de escala aos diferentes conjuntos de bandas das imagens, especificamente às bandas ópticas (*opticalBands*) e às bandas térmicas (*thermalBands*). A função *addBands* foi empregada para substituir as bandas originais pelos valores escalados, enquanto a função *updateMask* foi aplicada sobre *qaMask* e *saturationMask* a fim de remover os pixels sujeitos a interferências.

Para a obtenção dos dados de superfície de água, foi criada a variável *l8*, na qual se utilizou a função *ee.ImageCollection* para importar os dados do satélite *Landsat 8* (*LANDSAT/LC08/C02/T1_L2 - Level 2, Collection 2, Tier 1*). Essa coleção foi submetida ao método *filterDate*, com o objetivo de restringir o período temporal de interesse. Além disso, aplicou-se o método *filter(ee.Filter.lt)* sobre o parâmetro *CLOUD_COVER*, limitando a cobertura de nuvens a, no máximo, 1%, com a finalidade de compor um mosaico de imagens livres de interferência atmosférica significativa.

Em seguida, foi aplicado o método *filterBounds* para restringir a coleção de imagens à área de estudo. Utilizou-se o método *map* para aplicar a função *maskL8sr* a todas as imagens da coleção. A camada resultante foi adicionada ao mapa com o método *Map.addLayer*, e a variável *l8* foi processada por meio do cálculo da mediana (*median*), utilizando as bandas visíveis SR_B4 (vermelho), SR_B3 (verde) e SR_B2 (azul).

Para a extração de índices de água, foi definida uma função denominada índices, na qual foi implementado o MNDWI, conforme proposto por Xu (2006), que utiliza as bandas espectrais SR_B3 (verde) e SR_B6 (infravermelho de onda curta). Posteriormente, foi declarada a variável *mindwi*, calculada por meio da função *normalizedDifference* entre as bandas SR_B3 e SR_B6. O resultado foi adicionado como uma nova banda à imagem original utilizando *addBands*, e a função *clipToCollection* foi aplicada para recortar a imagem de acordo com a área de estudo.

Em seguida, foi criada a variável *l8_indices*, que armazenou a coleção de imagens *l8* após a seleção das bandas espectrais (SR_B) com *select*. A função *map* foi aplicada sobre índices para que o cálculo do MNDWI fosse realizado em cada imagem da coleção, gerando, assim, uma nova coleção de imagens com o índice calculado. Por fim, o método *Map.addLayer* foi novamente utilizado para visualização dos dados, em que a variável *l8_indices* foi submetida à seleção do índice MNDWI, e a função *median* permitiu calcular a mediana dos valores obtidos ao longo do período selecionado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Cicatrizes de Fogo

A análise espacial das cicatrizes de fogo entre 2020 e 2024 revela uma distribuição dispersa, porém com recorrência em áreas próximas à RPPN Jacob, ou seja, próximo do ponto de soltura dos tamanduás-bandeira. Na Figura

1 observa-se o resultado dos incêndios e queimadas ocorridos entre os anos de 2020 até 2024. Este período foi escolhido para poder dar uma visão geral das ocorrências bem como o comportamento temporal das queimadas e incêndios.

Figura 2 – Mapa de cicatrizes de fogo de 2020 a 2024.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MapBiomas (2025).

Os anos de 2020, 2021 e 2024 apresentaram as maiores áreas queimadas, com destaque para 2024 (1.478,48 ha), indicando elevada pressão antrópica sobre o território. Essa proximidade entre áreas queimadas e locais de soltura compromete a integridade dos *habitats*, reduzindo a oferta de abrigo e alimento, o que pode afetar negativamente a sobrevivência dos animais reintroduzidos.

Embora a RPPN apresente potencial como refúgio para a fauna, o histórico de ocorrência de queimadas em seu entorno exige atenção. A recorrência do fogo evidencia a necessidade de estratégias preventivas, como criação de zonas-tampão, manejo integrado do território e fortalecimento da fiscalização ambiental. Portanto, o uso do histórico de incidência de queimadas revela-se um critério essencial na definição de áreas seguras para ações de soltura e conservação da fauna.

Na Figura 3, observa-se a espacialização das áreas queimadas em relação às classes de vegetação existentes na área de estudo. A espacialização das áreas queimadas entre 2020 e 2024 revela que a maioria dos incêndios ocorreu em áreas antrópicas, como pastagens, mosaico de usos e lavouras temporárias, com destaque para os fragmentos de soja e pastagem distribuídos por todo o território conforme Figura 3. Contudo, observam-se cicatrizes também em fragmentos de formações campestres e savânicas, inclusive em zonas próximas à RPPN Jacob e aos pontos de soltura de fauna.

Figura 3 – Cobertura queimada por classe.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MapBiomas (2025).

Na Tabela 1 observa-se o quantitativo em relação às áreas degradadas pela ação do fogo em relação às classes e subclasses de formação vegetal.

Tabela 1 – Cobertura queimada por classe de 2020 a 2024.

Classe	Subclasse	Área (ha)	Área Total (ha)
Cobertura Florestal	Formação Florestal	86,42	1.468,72
	Formação Savânica	62,15	
	Campo Alagado e Área Pantanososa	162,78	
	Formação Campestre	1.157,37	
Agropecuária	Pastagem	545,59	989,42
	Mosaico de Usos	443,83	
Agricultura	Cana	155,96	2.543,72
	Café	0,76	
	Citrus	3,80	
	Outras Lavouras Temporárias	194,32	
	Soja	2.114,83	
Agropecuária	Silvicultura	59,07	
Área não Vegetada	Outras Áreas não Vegetadas	14,97	

Fonte: Os autores (2025).

Os dados analisados entre 2020 e 2024 indicam que a maior parte das áreas queimadas ocorreu em regiões antrópicas, com destaque para a classe Agricultura, responsável por mais de 50% da área total queimada (2.543,72 ha). Embora isso possa revelar práticas agrícolas de manejo com uso do fogo, como observado na cultura da soja (2.114,83 ha), chama a atenção as áreas naturais, especialmente aquelas com potencial para soltura de animais silvestres.

A classe Cobertura Florestal, com 1.468,72 de hectares queimados (29,28% do total), merece atenção especial por englobar ambientes naturais fundamentais à conservação da fauna. Destaca-se a subclasse Formação Campestre (1.157,37 ha), altamente suscetível ao fogo devido à estrutura da vegetação. Embora as formações florestais e savânicas apresentem áreas queimadas menores, essas são justamente as mais adequadas à reintrodução de animais silvestres, por oferecerem abrigo, alimento e menor perturbação antrópica.

A presença do fogo nessas áreas compromete sua integridade ecológica e reduz sua aptidão para receber fauna resgatada ou reabilitada. Dessa forma, os dados reforçam a necessidade de estratégias de prevenção e manejo do fogo nas áreas prioritárias para conservação, especialmente na Cobertura Florestal, a fim de assegurar ambientes adequados e funcionais para programas de soltura e conservação da biodiversidade.

Cabe ressaltar que as áreas de Corpo de água como Campo Alagado e Área Pantanosa, não foram contabilizadas, pois, embora corpos de água não sejam inflamáveis, o MapBiomias ocasionalmente registra cicatrizes de fogo em áreas classificadas como “rios, lagos ou oceanos”. Essa aparente incongruência decorre de limitações na resolução espacial das imagens utilizadas (30 m) e de imprecisões na classificação da cobertura do solo. Em geral, esses focos estão associados à queima de vegetação marginal, como matas ciliares ou áreas sazonalmente alagadas, que permanecem rotuladas como corpos hídricos nas bases de dados históricos. Portanto, tais registros não indicam ocorrência de fogo sobre a superfície da água, mas sim efeitos de borda ou artefatos de classificação em zonas de transição entre ambientes terrestres e aquáticos.

3.2 Cicatrizes de Fogo em 2024

Na Figura 4 observa-se a espacialização das cicatrizes de fogo para o ano de 2024, o mais atual dos dados fornecidos pelo MapBiomias até o momento. Verifica-se uma distribuição significativa de áreas queimadas no entorno da RPPN Jacob, totalizando aproximadamente 1.478,48 de hectares. As ocorrências se concentram fora dos limites da reserva, mas dentro da área de influência direta, o que representa uma ameaça potencial tanto à integridade do ecossistema protegido quanto às estratégias de soltura de fauna silvestre. A localização de cicatrizes próximas aos pontos de soltura é particularmente preocupante, pois o fogo compromete a disponibilidade de abrigo, alimento e conectividade ecológica, elementos essenciais para a readaptação e sobrevivência dos animais reintroduzidos.

A presença reiterada de queimadas em áreas adjacentes à reserva também sugere a fragilidade do mosaico paisagístico regional, onde predomina o uso antrópico intensivo, como pastagens e agricultura. Esses usos contribuem para o aumento da inflamabilidade da paisagem e reduzem as barreiras naturais à propagação do fogo. Em contraponto, a RPPN Jacob permaneceu sem registros de cicatrizes de fogo em 2024, evidenciando sua importância como refúgio seguro e seu potencial como núcleo de regeneração ecológica.

Figura 4 – Mapa de cicatrizes de fogo em 2024.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MapBiomas (2025).

3.3 Superfície de Água

A Figura 5 apresenta a distribuição espacial dos corpos de água identificados na área de estudo, com base na aplicação do MNDWI. As áreas que apresentaram valores negativos, variando entre -0,6990 e -0,3358, correspondem predominantemente a superfícies secas ou com baixo teor de umidade, indica ausência ou escassez de corpos hídricos detectáveis por sensoriamento remoto. Os valores próximos de zero, como 0,0274, representam zonas de transição entre áreas secas e úmidas, podendo corresponder a margens de corpos de água, solos encharcados ou vegetação com elevado teor de umidade.

Por sua vez, os valores positivos de MNDWI, especialmente aqueles superiores a 0,0274 e chegando até 0,7538, indicam a presença significativa de água superficial, como lagos, represas, rios e áreas alagadas. Esses resultados são consistentes com a literatura, que aponta que valores positivos estão fortemente correlacionados com a reflectância típica de corpos de água (Xu, 2006).

Figura 5 – Mapa de detecção de corpo de água por MNDWI na área de estudo.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do *Google Earth Engine* (2025).

Destaca-se ainda, o rio Araguari, que percorre toda a extensão Oeste-Sudeste e o rio São João na porção do extremo Leste em relação à área de estudo, o que é um indicativo positivo para os tamanduás, visto que de acordo com o estudo realizado por Petrazzini (2019), há maior probabilidade de ocupação pelos tamanduás em locais com proximidade de corpos de água. A interpretação desses dados é essencial para a caracterização hidrológica da área, especialmente no contexto de vulnerabilidade ao fogo, uma vez que a disponibilidade hídrica pode atuar como barreira natural à propagação de queimadas e como suporte ecológico para a fauna durante eventos de estresse ambiental.

4 CONCLUSÃO

Este estudo evidenciou, por meio do uso integrado de geotecnologias, a relação crítica entre a ocorrência de queimadas e a disponibilidade hídrica no entorno da RPPN Jacob. Os dados analisados entre 2020 e 2024 revelam uma elevada incidência de queimadas em áreas adjacentes à unidade de conservação, com destaque para o ano de 2024, que apresentou a maior extensão queimada (1.478,48 ha). Observou-se que as áreas mais afetadas se concentram principalmente em ambientes antropizados, como pastagens e monoculturas, embora fragmentos de vegetação nativa, essenciais para a fauna silvestre, também tenham sido atingidos.

Apesar do contexto regional, a RPPN Jacob permaneceu ileso frente às queimadas recentes, reforçando seu papel estratégico como refúgio seguro e potencial núcleo de regeneração ecológica. A presença de corpos de água, especialmente os rios Araguari e São João, amplia ainda mais esse potencial, oferecendo suporte ambiental à fauna, conforme sugerido por estudos que destacam a preferência do tamanduá-bandeira por *habitats* próximos a recursos hídricos.

A integração das geotecnologias no desenvolvimento destes mapas, se caracteriza como ferramentas essenciais para a gestão ambiental e planejamento de ações de conservação, pois permitem a visualização integrada de áreas impactadas pelo fogo, sua relação com o uso do solo e a proximidade com unidades de conservação e pontos sensíveis, como locais de soltura. Ao identificar padrões espaciais de queima e sobreposição com *habitats* naturais, este tipo de análise subsidia decisões técnicas mais precisas para a proteção da fauna e flora, além de orientar ações de restauração, manejo adaptativo e prevenção de incêndios.

Portanto, a produção e análise contínua de mapas temáticos é um componente estratégico para fortalecer a efetividade das unidades de conservação e garantir a resiliência ecológica de ecossistemas frágeis frente à pressão antrópica e aos efeitos das mudanças climáticas. Assim, conclui-se que a utilização das geotecnologias representa uma abordagem eficaz e necessária para subsidiar ações de conservação da biodiversidade, em especial de espécies vulneráveis como o *Myrmecophaga tridactyla*. A continuidade e o aprimoramento desses estudos são essenciais para garantir a eficácia dos programas de soltura e reabilitação de fauna, assegurando condições ambientais adequadas para a manutenção da vida silvestre frente aos crescentes desafios impostos pelas mudanças no uso do solo e pela intensificação dos incêndios florestais.

5 REFERÊNCIAS

- BERTASSONI, A., MOURÃO, G., RIBEIRO, R. C., CESÁRIO, C. S., OLIVEIRA, J. P. de, BIANCHI, R. de C. Movement patterns and space use of the first giant anteater (*Myrmecophaga tridactyla*) monitored in São Paulo State, Brazil. **Studies on Neotropical Fauna and Environment**, v. 52, n. 1, p. 68-74. jan. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1080/01650521.2016.1272167>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01650521.2016.1272167?scroll=top&needAccess=true>. Acesso em 11 jul. 2025.
- BERTASSONI, A.; MOURÃO, G.; BIANCHI, R. C. Space use by giant anteaters (*Myrmecophaga tridactyla*) in a protected area within human-modified landscape. **Ecology and evolution**, v. 10, n. 15, p. 7981–7994, 2020.
- BRAGA, F. G., SANTOS, R. E. F. Relações entre a fauna e o fogo. **SOARES, R.V., BATISTA, A. C., NUNES, J. R. S. Incêndios florestais no Brasil: o estado da arte**. Curitiba: Produção Independentes, 2009.
- BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA. **REVISÃO DO PLANO DE MANEJO**. Nova Lima, 2016. Disponível em: www.brandt.com.br.
- ENGIE. Especial Publicitário Globo, ENGIE mantém instalações para abrigo de animais silvestres em MG. Nove de janeiro de 2023. Disponível em: <<https://umsoplaneta.globo.com/patrocinado/engie/noticia/2023/01/09/engie-mantem-instalacoes-para-abrigo-de-animais-silvestres-em-mg.ghtml>>. Acesso em: 13 jul. 2025.
- GORELICK, N., HANCHER, M., DIXON, M., ILYUSHCHENKO, S., THAU, D., MOORE, R. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. **Remote sensing of Environment**, v. 202, p. 18-27, 2017.
- ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. **Plano de Ação Nacional para a Conservação do Tamanduá-bandeira, Tatu-canastra e Tatu-bola**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-tamandua-e-tatus>. Acessado em 20/07/2025.
- KUMAR, L.; MUTANGA, O. Google Earth Engine applications since inception: Usage, trends, and potential. **Remote sensing**, v. 10, n. 10, p. 1509, 2018.
- PETRAZZINI, P. B. **Padrão de Ocupação e Atividade de Tamanduá-bandeira em uma Área de Proteção no Cerrado**. 2019. 1–83 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Universidade de Brasília, Brasília, 2019.
- PROJETO MAPBIOMAS – Coleção 4.0 do MapBiomias Fogo, acessado em 27/09/2023 através do link:< <https://brasil.mapbiomas.org/metodo-mapbiomas-fogo/>>.
- PROJETO MAPBIOMAS – Coleção 9.0 do MapBiomias, acessado em 12/07/2025 através do link: < <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>>.
- RODRIGUES, M.; QUINTANILHA, J. A. A seleção de software SIG para gestão urbana. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 15., 1991, São Paulo. **Anais De Congresso Brasileiro De Cartografia**. São Paulo: SBC, 1991. v. 3, p. 513-9.
- SILVEIRA, L., RODRIGUES, F. H. G., JÁCOMO, A. T. de A., FILHO, J. A. F. D. Impact of wildfires on the megafauna of Emas National Park, central Brazil. **Oryx**. v. 33, n. 2, p. 108-114. abr, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1365-3008.1999.00039.x>. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/impact-of-wildfires-on-the-megafauna-of-emas-national-park-central-brazil/EE0856D30ECDBFC9F947D97EB88A5177>. Acesso em: 11 jul. 2025.
- XU, H. Modification of Normalised Difference Water Index (NDWI) to Enhance Open Water Features in Remotely Sensed Imagery. **International Journal of Remote Sensing**, v. 27, n. 14, p. 3025–3033. jan. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1080/01431160600589179>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01431160600589179>. Acesso em 11 jul. 2025.